

О ПРИБЛИЖЕНИИ ФИНИТНЫХ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОПРЕДЕЛЁННЫХ ФУНКЦИЙ ГЛАДКИМИ ФУНКЦИЯМИ

© 2024. А. Д. Манов

В данной работе изучается вопрос об аппроксимации непрерывных положительно определённых функций на \mathbb{R}^n с фиксированным значением в нуле, носитель которых содержится в центрально симметричном выпуклом теле A (класс $\mathfrak{F}_A(\mathbb{R}^n)$) посредством гладких функций из того же класса $\mathfrak{F}_A(\mathbb{R}^n)$. Нами доказано, что если $\varphi \in \mathfrak{F}_A(\mathbb{R}^n)$, то для любого $\varepsilon > 0$ найдётся функция $\psi \in \mathfrak{F}_A(\mathbb{R}^n) \cap C^\infty(\mathbb{R}^n)$ такая, что $\|\varphi - \psi\|_\infty < \varepsilon$.

Ключевые слова: положительно определённые функции, теорема Бохнера, преобразование Фурье.

0. Обозначения. Фиксируем некоторые обозначения: $|\cdot|$ – евклидова норма в \mathbb{R}^n , $\mathbb{B}_r := \{x \in \mathbb{R}^n : |x| < r\}$ – открытый шар радиуса $r > 0$ с центром в нуле, $\overline{\mathbb{B}_r}$ – его замыкание, $\text{int } X$ – внутренность множества X , $\tilde{f}(x) := \overline{f(-x)}$ и

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x-t)g(t)dt,$$

$L_\infty^{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$ – пространство локально ограниченных п. в. на \mathbb{R}^n функций.

1. Введение. Комплекснозначная функция $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$ называется положительно определённой на \mathbb{R}^n ($f \in \Phi(\mathbb{R}^n)$), если для любого $m \in \mathbb{N}$, и для любых элементов $\{x_i\}_{i=1}^m \subset \mathbb{R}^n$, а также для любого набора комплексных чисел $\{c_i\}_{i=1}^m \subset \mathbb{C}$ выполняется неравенство

$$\sum_{i,j=1}^m c_i \overline{c_j} f(x_i - x_j) \geq 0. \quad (1)$$

В данной работе нас будет интересовать следующее выпуклое подмножество положительно определённых функций. Пусть A – центрально симметричное выпуклое тело (выпуклый симметричный относительно нуля компакт с непустой внутренностью). Символом $\mathfrak{F}_A(\mathbb{R}^n)$ обозначим множество функций $\varphi \in \Phi(\mathbb{R}^n) \cap C(\mathbb{R}^n)$ таких, что $\varphi(0) = 1$ и $\text{supp } \varphi \subset A$. Если $A = \mathbb{B}_r$, $r > 0$, то $\mathfrak{F}_r(\mathbb{R}^n) := \mathfrak{F}_A(\mathbb{R}^n)$.

Класс функций $\mathfrak{F}_A(\mathbb{R}^n)$ не пуст. Например, если взять функцию $u \in L_2(\mathbb{R}^n)$ такую, что $u(x) = 0$ при $x \notin \frac{1}{2}A$ и $\|u\|_2 = 1$, то функция $\varphi = u * \tilde{u}$ принадлежит $\mathfrak{F}_A(\mathbb{R}^n)$. Действительно, $\varphi \in C(\mathbb{R}^n)$ и $\text{supp } \varphi \subset \frac{1}{2}A + \frac{1}{2}A = A$; справедливость неравенства (1) для функции φ проверяется непосредственно. Отметим, что при $n = 1$ из теоремы Боаса-Каца, Крейна (см., например, [1, Theorem 3.10.2]) следует, что класс $\mathfrak{F}_A(\mathbb{R}^n)$ исчерпывается функциями такого вида. При $n \geq 2$, это вообще говоря, не верно.

В некоторых вопросах, возникающих при изучении свойств функций из класса $\mathfrak{F}_A(\mathbb{R}^n)$ удобно ограничиться гладкими функциями из этого класса. В данной работе мы докажем следующую теорему, которая позволяет это сделать.

Исследование проводилось по теме государственного задания № 124012400352-6

Теорема 1. Пусть A – центрально симметричное выпуклое тело и $\varphi \in \mathfrak{F}_A(\mathbb{R}^n)$. Тогда для любого $\varepsilon > 0$ найдётся функция $\psi \in \mathfrak{F}_A(\mathbb{R}^n) \cap C^\infty(\mathbb{R}^n)$, $\text{supp } \psi \subset \text{int } A$ такая, что $\|\varphi - \psi\|_\infty < \varepsilon$.

Теорема 1, в частности, позволяет уточнить недавние результаты автора, полученные в [2]. В работе автора [2] рассматривалась следующая экстремальная задача.

Задача А. Пусть $r > 0$ и функция $\rho \in L_\infty^{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$ является радиальной и вещественнозначной. Требуется найти следующую величину:

$$M(n, \rho, r) := \sup \left\{ \left| \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) \rho(x) dx \right| : \varphi \in \mathfrak{F}_r(\mathbb{R}^n) \right\}.$$

Данная задача связана с нахождением точных констант в неравенствах типа Бернштейна-Никольского для целых функций экспоненциального сферического типа. Более подробную информацию о Задаче А можно найти в [2] и [3]. Автором было получено следующее решение данной задачи.

Теорем А. Пусть $n \neq 2$, $r > 0$ и функция $\rho \in L_\infty^{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$ является радиальной и вещественнозначной. Определим оператор $A_\rho : L_2(\mathbb{B}_{r/2}) \rightarrow L_2(\mathbb{B}_{r/2})$ следующим образом:

$$(A_\rho u)(t) := \int_{\mathbb{B}_{r/2}} \rho(t-x) u(x) dx, \quad u(x) \in L_2(\mathbb{B}_{r/2}).$$

Тогда A_ρ – компактный самосопряжённый оператор в $L_2(\mathbb{B}_{r/2})$ и справедливо равенство:

$$M(n, \rho, r) = \|A_\rho\|,$$

где $\|A_\rho\|$ – норма оператора A_ρ в $L_2(\mathbb{B}_{r/2})$.

“Неестественное” условие $n \neq 2$ в формулировке Теоремы А вытекает из ограниченности применения Теоремы Рудина-Ефимова (см. [2, Теорема 5]), которая играла важную роль в решении Задачи А. Если же в Задаче А ограничиться гладкими функциями из $\mathfrak{F}_r(\mathbb{R}^n)$, то теоремой Рудина-Ефимова можно воспользоваться и в случае $n = 2$. Из Теоремы 1 следует, что

$$M(n, \rho, r) = \sup \left\{ \left| \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) \rho(x) dx \right| : \varphi \in \mathfrak{F}_r(\mathbb{R}^n) \cap C^\infty(\mathbb{R}^n), \text{supp } \varphi \subset \mathbb{B}_r \right\}.$$

Таким образом, Теорема А справедлива и при $n = 2$.

Дальше работа организована следующим образом. В разделе 2 приведены некоторые вспомогательные факты и утверждения. В разделе 3 мы докажем Теорему 1.

2. Вспомогательные факты и утверждения

Отметим следующие свойства функций из $\Phi(\mathbb{R}^n)$. Пусть $f, f_i \in \Phi(\mathbb{R}^n)$. Тогда:

- 1) $|f(x+y) - f(x)|^2 \leq 2f(0)(f(0) - \text{Re} f(y))$, $x, y \in \mathbb{R}^n$ (неравенство Крейна);
- 2) $\lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2, \bar{f}, \text{Re } f, f_1 f_2 \in \Phi(\mathbb{R}^n)$, где $\lambda_i \geq 0$;
- 3) если для всех $x \in \mathbb{R}$ существует конечный предел $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) =: g(x)$, то $g \in \Phi(\mathbb{R}^n)$.

Свойства 1) – 3) хорошо известны (см., например, [1, 4]).

В 1932 году Бохнер и независимо Хинчин доказали следующий критерий положительной определённости:

Теорема 2 (Бохнер-Хинчин). *Функция $f \in \Phi(\mathbb{R}^n) \cap C(\mathbb{R}^n)$ тогда и только тогда, когда существует конечная неотрицательная борелевская мера μ на \mathbb{R}^n такая, что*

$$f(x) = \int_{\mathbb{R}^n} e^{i(x,t)} d\mu(t), \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

Доказательство этой теоремы можно найти, например, в [1, 4]. Как прямое следствие (см., например, [1, Theorem 1.8.7]), мы получаем следующий критерий положительной определённости в терминах неотрицательности преобразования Фурье:

Следствие 1. *Если $f \in C(\mathbb{R}^n) \cap L_1(\mathbb{R}^n)$, то $f \in \Phi(\mathbb{R}^n) \iff \widehat{f}(t) \geq 0, t \in \mathbb{R}^n$, где*

$$\widehat{f}(t) := \int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{-i(t,x)} dx, \quad t \in \mathbb{R}^n,$$

и в этом случае $\widehat{f} \in L_1(\mathbb{R}^n)$.

Из следствия 1, в частности, вытекает, что $f * g \in \Phi(\mathbb{R}^n)$ для любых функций $f, g \in \Phi(\mathbb{R}^n) \cap C(\mathbb{R}^n) \cap L_1(\mathbb{R}^n)$.

3. Доказательство теоремы 1. Пусть $\varphi \in \mathfrak{F}_A(\mathbb{R}^n)$ и $\varepsilon > 0$. Рассмотрим последовательность $\{r_m\}_{m=1}^\infty \subset \mathbb{R}$ такую, что $r_m > 1$ и $r_m \rightarrow 1$ при $m \rightarrow \infty$. Например, можно взять $r_m = 1 + 1/m, m \in \mathbb{N}$. Построим теперь последовательность функций:

$$\theta_m(x) := \varphi(r_m x), \quad x \in \mathbb{R}^n, \quad m \in \mathbb{N}.$$

Очевидно, что $\theta_m \in \mathfrak{F}_A(\mathbb{R}^n)$. Кроме того, справедливы включения:

$$\text{supp } \theta_m \subset (1/r_m)A \subset \text{int } A.$$

Из неравенства Крейна следует, что

$$|\varphi(x) - \theta_m(x)|^2 = |\varphi(x) - \varphi(r_m x)|^2 \leq 2(1 - \text{Re } \varphi((1 - r_m)x)), \quad x \in \mathbb{R}^n, \quad m \in \mathbb{N}.$$

Таким образом, найдётся $m_0 \in \mathbb{N}$ такое, что

$$|\varphi(x) - \theta_{m_0}(x)| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad x \in A. \quad (2)$$

Пусть $k(x) := (\eta * \tilde{\eta})(x), x \in \mathbb{R}^n$, где $\eta \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$ и $\text{supp } \eta \subset \overline{\mathbb{B}}_{1/2}$. В качестве η можно взять следующую функцию:

$$\eta(x) = \begin{cases} e^{\frac{-1}{1/4 - |x|^2}}, & |x| < 1/2, \\ 0, & |x| \geq 1/2 \end{cases}.$$

Тогда $k \in \Phi(\mathbb{R}^n) \cap C^\infty(\mathbb{R}^n), k(x) \geq 0, x \in \mathbb{R}^n$ и $\text{supp } k \subset \text{supp } \eta + \text{supp } \eta \subset \overline{\mathbb{B}}_1$. По функции k построим аппроксимативную единицу:

$$\omega_t(x) = \frac{1}{Ct^n} k\left(\frac{x}{t}\right), \quad x \in \mathbb{R}^n, \quad t > 0, \quad \text{где } C = \int_{\mathbb{R}^n} k(x) dx.$$

Далее, так как $\theta_{m_0} \in C(\mathbb{R}^n)$ и $\theta_{m_0}(0) = 1$, то на любом ограниченном подмножестве $K \subset \mathbb{R}^n$:

$$\frac{(\theta_{m_0} * \omega_t)(x)}{(\theta_{m_0} * \omega_t)(0)} \Rightarrow \theta_{m_0}(x) \text{ при } t \rightarrow 0, x \in K.$$

Таким образом, найдётся $\delta > 0$ такое, что для всех $t \in (0, \delta)$ справедливо неравенство:

$$\left| \theta_{m_0}(x) - \frac{(\theta_{m_0} * \omega_t)(x)}{(\theta_{m_0} * \omega_t)(0)} \right| < \frac{\varepsilon}{2}, x \in A. \quad (3)$$

Выберем t_0 из интервала $(0, \delta)$ такое, что справедливо включение:

$$\bigcup_{x \in (1/r_m)A} (x + \overline{\mathbb{B}}_{t_0}) \subset \text{int } A.$$

Это можно сделать, т.к. множество $(1/r_m)A$ является компактны и $(1/r_m)A \subset \text{int } A$.

Положим теперь

$$\psi(x) := \frac{(\theta_{m_0} * \omega_{t_0})(x)}{(\theta_{m_0} * \omega_{t_0})(0)}, x \in \mathbb{R}^n.$$

Очевидно, что $\psi \in \Phi(\mathbb{R}^n)$ и $\psi(0) = 1$. Далее, так как $\omega_{t_0} \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$, то $\psi \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$. Кроме того, так как $\text{supp } \omega_{t_0} \subset \overline{\mathbb{B}}_{t_0}$, то

$$\text{supp } \psi \subset \text{supp } \theta_{m_0} + \text{supp } \omega_{t_0} \subset (1/r_m)A + \overline{\mathbb{B}}_{t_0} \subset \text{int } A.$$

Таким образом, $\psi \in \mathfrak{F}_A(\mathbb{R}^n) \cap C^\infty(\mathbb{R}^n)$ и $\text{supp } \psi \subset \text{int } A$. Из неравенств (2) и (3) следует, что

$$\begin{aligned} |\varphi(x) - \psi(x)| &= |\varphi(x) - \theta_{m_0}(x) + \theta_{m_0}(x) - \psi(x)| \\ &\leq |\varphi(x) - \theta_{m_0}(x)| + |\theta_{m_0}(x) - \psi(x)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon, \quad x \in A. \end{aligned}$$

Отсюда получаем, что $\|\varphi - \psi\|_\infty < \varepsilon$. □

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Sasvári Z. Multivariate Characteristic and Correlation Functions / Z. Sasvári. – Berlin, Boston: De Gruyter, 2013. – 366 p.
2. Манов А. Д. Об одной экстремальной задаче для положительно определенных функций с носителем в шаре / А. Д. Манов // Матем. сб.. – 2024. – Т. 215, № 7. – С. 61–73.
3. Манов А. Д. Об одной экстремальной задаче для положительно определённых функций / А. Д. Манов // Чебышевский сборник. – 2021. – Т. 22, № 5. – С. 161 – 171.
4. Trigub R. M. Fourier Analysis and Approximation of Functions / R. M. Trigub, E. S. Belinsky. – Boston, Dordrecht, London: Kluwer-Springer, 2004. – 585 p.

Поступила в редакцию 30.08.2024 г.

ON THE APPROXIMATION OF POSITIVE DEFINITE FUNCTIONS WITH COMPACT SUPPORT BY SMOOTH FUNCTIONS

A. D. Manov

In this paper we study a problem on approximation of continuous positive definite functions on \mathbb{R}^n with fixed value at the origin whose support is contained in a centrally symmetric convex body A (the class $\mathfrak{F}_A(\mathbb{R}^n)$)

by smooth functions from the same class $\mathfrak{F}_A(\mathbb{R}^n)$. We prove that if $\varphi \in \mathfrak{F}_A(\mathbb{R}^n)$, then for every $\varepsilon > 0$ there is $\psi \in \mathfrak{F}_A(\mathbb{R}^n) \cap C^\infty(\mathbb{R}^n)$ such that $\|\varphi - \psi\|_\infty < \varepsilon$.

Keywords: positive-definite functions, extremal problems, Fourier transform.

Манов Анатолий Дмитриевич

кандидат физико-математических наук,
доцент кафедры математической физики,
Донецкий государственный университет,
г. Донецк, РФ.

E-mail: manov.ad@ro.ru

Manov Anatoliy Dmitrievych

Candidate of Physico-Mathematical Science,
Associate Professor, Donetsk State University,
Donetsk, Russia.